

Aproximación teórica compleja sobre los requerimientos curriculares por competencia: Una construcción de la formación profesional del bioanálisis de la Universidad de Carabobo

Adaljisa H. Romero

Universidad de Carabobo- Escuela de Bioanálisis
mscadaljisa@gmail.com

Fecha de recepción: 22 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 08- 07- 2016

Resumen

Desarrollar prospectivas teóricas vinculadas con tendencias curriculares por competencia desde criterios de una construcción fenomenológica de la formación del bioanalista en el Núcleo La Morita, Universidad de Carabobo, es leiv motiv de la presente propuesta fenomenológica, científica, tecnológica e investigativa de carácter académico. Por ello, a partir de la definición empírica del problema; dentro del marco de descripción en supuestos referenciales, procedentes de fuentes documentales y electrónicas, relevantes a la compleja temática, definida en gerencial crite-

rio: sistémico, competitivo, holístico e integral, de su constructo flanqueada por variables e indicadores en aristas dimensionadas como fortalezas, debilidades o amenazas, que per se constituyen factores claves de búsqueda, acceso y obtención de respuesta científica-tecnológica al delimitado problema investigativo, que trastoca el entorno interno-externo de la formación y perfil profesiográfico brindado por el campus universitario en aras de la calidad de desempeño del bioanalista, en bioescenarios convencionales o emergentes. La investigación se realizó asumiendo como paradigma el cualitativo interpretativista, el escenario de investigación

será el Núcleo La Morita, Universidad de Carabobo. Como técnicas para recolectar la información se empleó la entrevista entre otras técnicas propias de este enfoque de investigación. Con base en el proceso interpretativo se puede decir que el modelo educativo por competencias profesionales integradas para la educación superior es una opción que busca generar procesos formativos de mayor calidad, sin perder de vista las necesidades de la sociedad.

Palabras clave: Requerimientos curriculares; competencia; formación profesional; bioanalista

Complex theoretical approach to the requirements competition curriculars: a construction of the professional training of the bioanalyst at the university of Carabobo

Abstract

Develop theoretical perspectives linked to curricular trends by competition from criteria of a phenomenological construction of the formation of the bioanalyst at the La Morita Nucleus, University of Carabobo, is the motiv of the present phenomenological, scientific, technological and investigative proposal of an academic nature. Therefore, from the empirical definition of the problem; within the framework of description in referential assumptions, from documentary and electronic sources, relevant to the complex theme,

defined in managerial criteria: systematic, competitive, holistic and integral, of its construct flanked by variables and indicators in edges dimensioned as strengths, weaknesses or threats, which per se constitute key factors in the search, access and obtaining of scientific-technological response to the limited investigative problem, which upsets the internal-external environment of the training and professional profile provided by the university campus for the sake of the performance quality of the bioanalyst, in conventional or emerging bio-scenarios. The investigation was carried out assuming as a paradigm the

qualitative interpretivist, the research scenario will be the La Morita Nucleus, University of Carabobo. As techniques to collect the information, the interview was used among other techniques specific to this research approach. Based on the interpretive process, it can be said that the educational model based on integrated professional competencies for higher education is an option that seeks to generate higher quality training processes, without losing sight of the needs of society.

Key words: Curricular requirements; competence; professional training; bioanalyst.

Introducción

La formación académica universitaria de cualquier profesional en las distintas disciplinas implica una revisión permanente de su pensum de estudio, así como el componente praxiológico del mismo, esto durante la prosecución de sus estudios superiores universitarios. En tal perspectiva, se ha abordado la reflexión acerca de las competencias que se promueven en los estudiantes de la carrera de Bioanálisis de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Morita de la Universidad de Carabobo.

Desde esta investigación se ubica el propósito fundamental, el cual fue generar una aproximación teórica compleja sobre los requerimientos curriculares por competencia hacia una construcción de la formación profesional del Bioanalista en la Universidad de Carabobo, Sede Aragua.

La investigación se fundamentó en el paradigma postpositivista y el enfoque cualitativo, el cual está orientado a valorar la representación que el investigador tiene sobre lo que va a estudiar y la forma en que él pretende tener acceso a las personas que van a ser estudiadas. Se utilizó el método fenomenológico hermenéutico, con el interés de comprender, entender, aclarar y ahondar en los significados de la observación desde la perspectiva del investigador para poder establecer relaciones conforme al contexto desde dentro de la situación problemática de la comunidad de informantes.

La organicidad de la investigación la estructuró tal como se describe a continuación:

Capítulo I. El Escenario de la Realidad: Visión Subjetiva, contiene la aproximación a la problematización, así como los propósitos y la importancia de la investigación.

Capítulo II. Epísceme Referencial, representa el fundamento teórico que sustenta la investigación, para ello se consideran antecedentes nacionales e internacionales relacionados y los aspectos teóricos filosóficos.

Capítulo III. Aproximación a la perspectiva epistemológica y metodológica, contiene los hilos conductores que permitieron desarrollar el estudio sistemáticamente.

Capítulo IV. Hallazgos, se presentan las entrevistas realizadas a los sujetos significantes, así como la síntesis de las ideas representacionales de cada uno de los sujetos involucrados.

Capítulo V. Teorización, representa el conocimiento generado del proceso investigativo y creativo que surge de los hallazgos obtenidos y el ejercicio reflexivo de la investigadora.

Objetivos

Generar una aproximación teórica compleja sobre los requerimientos curriculares por competencia hacia una construcción de la formación profesional del Bioanalista en la Universidad de Carabobo, Sede Aragua.

Objetivos Específicos

Reconocer cuáles han sido los requerimientos curriculares con los cuales se

forman los profesionales de bioanálisis.

Develar desde los actores sociales involucrados cómo consideran ha sido su formación profesional en la carrera.

Valorar desde la malla curricular, cuáles son los componentes teóricos y prácticos con los que relaciona las competencias requeridas en su formación profesional - Interpretar desde la realidad existencial de los actores sociales comprometidos en la formación del futuro egresado de Bioanálisis, cuál es la urdimbre en el cual se vinculan los aprendizajes en dicha carrera y las competencias en las que se compromete su dimensión socio profesional.

Ofrecer una aproximación teórica compleja generada en función del conjunto de requerimientos que brindan sustento filosófico a la dimensión del currículo por competencia, implicada en la formación del futuro profesional de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, en su sede Aragua.

Materiales y Métodos

Para el logro de esta aspiración en el plano de lo investigativo se utilizó un paradigma Post-Positivista a través del método hermenéutico con un enfoque desde el Pensamiento Complejo; recurriendo a la investigación de campo como fuente muy próxima para la obtención de información desde la subjetividad de los propios actores involucrados, por medio de la entrevista y la observación como técnicas de recolección de datos.

Con la presente aproximación teórica se pretende contribuir a vislumbrar y comprender los referentes más importantes de los requerimientos curriculares por competencias para la formación profesional del Egresado de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo. Ello con el propósito de emplazar el proceso de diseño curricular en dicha escuela, como una propuesta para la transformación curricular.

Sin embargo, es preciso anotar que aunque se han tenido avances significativos en la reflexión, la investigación, el debate y la aplicación de las competencias, se requiere seguir avanzando en la

implementación de este enfoque. (Gráfico 1) La Universidad de Carabobo ha planteado y formulado su diseño curricular sin tomar en cuenta el mercado laboral, la experiencia de los egresados, así como la de los estudiantes siendo éstos informantes claves para retroalimentar el proceso y tomar decisiones al evaluar su plan de estudios, lo que debilita las respuestas efectivas a las exigencias del entorno. Ello ha provocado una formación del profesional del Bioanálisis que se dirige principalmente hacia el sector salud, dejando a un lado sectores como la industria de alimento, veterinaria, química y cosmetológica entre muchas otras.

Concebir al educando como un aprendiz social que debe incorporarse a su sociedad a través de la apropiación personal de los saberes, pues los conocimientos que el estudiante construye en la universidad se consideran válidos para transformar y manejar el mundo en que vive.

El aprendizaje por Competencias desde un pensamiento Complejo permite al estudiante construir nuevos aprendizajes y comprenderlos de modo diferentes, esto es, con mayor profundidad, claridad, perspectivas de la realidad en la que se desenvuelve y por lo tanto, alcanzar un mayor desarrollo personal y social. (Gráfico 2)

Gráfico 1. Eje ordenador 1

Gráfico 2. Eje ordenador 2

Referencias Bibliográficas

- Ander-Egg, E. (1974). *Introducción a las Técnicas de Investigación Social*. 4ª Ed. Buenos Aires. HVMA-NITAS. Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. 5a Ed. Caracas. Episteme C. A.
- Blanco, E. J. (2007). *Análisis de los Diseños Curriculares para la Formación del Licenciado en Bioanálisis de Venezuela con base en el marco legal y los requerimientos académicos del profesional actual*. Trabajo de Ascenso, para optar a la categoría de Profesor Agregado no publicado. Universidad de Carabobo. Aragua
- Brunner, J. (1992). *Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva*. Madrid: Alianza.
- Brunner, J. (1997). *La educación, puerta de la cultura*. Madrid: Visor.
- Bustamante, G. (2003). *El concepto de competencia III. Un caso de recontextualización: Las "competencias" en la educación colombiana*. Bogotá: Sociedad Colombiana de Pedagogía.
- Canquiz, L., e Inciarte A. (2006). *Desarrollo de Perfiles Académico-Profesionales basados en Competencias*. [Documento en línea]. Disponible en: www.viceacademico.luz.edu.ve
- Casarini, M. (2005). *Teoría y Diseño Curricular*. México Chomsky, N. (1970). Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Editorial Aguilar.
- Comisión Curricular de las Escuelas de Bioanálisis de Aragua y Carabobo. (2001). Rediseño Curricular Escuela de Bioanálisis de Aragua-Valencia. Trabajo de Investigación y Desarrollo no publicado. Universidad de Carabobo. Aragua. Autor.
- Constitución. (1999). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 36.860. Diciembre 30, 1999.
- CURSO IGLU (2008). *Formación basada en competencias en la educación superior: El enfoque complejo*. Universidad Autónoma De Guadalajara México
- Delors J. (1996). *La Educación Encierra un Tesoro*. Ed. UNESCO Santillana.
- Echeverría, B. (2001). *Competencias de acción de los profesionales de la orientación*. Madrid: ESIC editorial.
- Formación Basada en Competencias Grupo Cife, 2008 Tobon Gallego, R. (1999). *El problema de las competencias cognoscitivas una discusión necesaria*. Santafé de Bogotá D. C.: Universidad Pedagógica Nacional.
- Garay, J. (2000). *La Nueva Constitución Segunda Versión*. G O N° 5.453. Marzo 24, 2000. Reedición. Caracas. CIAFRÉ.
- García, e. (2010). *Pedagogía constructivista y competencias. Lo que los maestros necesitan saber*. México: Editorial Trillas.
- Gardner, H. (1987). *Las estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples*. México: Fondo de Cultura Económica. Gardner, H. (1997). *La mente no escolarizada. Cómo piensan y cómo deberían enseñar en las escuelas*. México: SEP/Coop. Española, Fondo Mixto de Coop. Técnica y Científica. México, España.
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. Ministerio del Poder Popular Para la Planificación y Desarrollo. Fundación Escuela Venezolana de Planificación (2008). Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista 2007-2013. Diapositivas en PDF. [Sin Datos Editoriales].
- Goncalvez, A., y, Rojas, T. (1994). *Pertinencia de las Pasantías Industriales en la Carrera de Bioanálisis. Trabajo de Ascenso para optar a la categoría de Profesores Asistentes, no publicado. Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud*. Universidad de Carabobo. Valencia.
- Gonczi, A, (1996). *Instrumentación de la educación basada en competencias. Perspectivas teóricas y prácticas en Australia*. Limusa-sep-cnc-cl-conalep, México.
- González, J. y Wagenaar, R. (2003). *Tuning Educational Structures in Europe. Final Report Phase One*. Bilbao: Universidad de Deusto. Disponible en Web: <http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm>
- Hernández H., M. (1998). Una Evaluación del Currículum de la Escuela

- de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua. Trabajo de Ascenso para optar a la Categoría de Profesor Asociado, no publicado. Universidad de Carabobo. Maracay.
- Hernández S., R., Fernández, C., y Baptista, L. (2003) *Metodología de la Investigación*. México: 3ª Ed. Editorial McGraw Hill Interamericana S. A
- Hernández, C.A., Rocha, A., y Verano, L. (1998). *Exámenes de Estado. Una propuesta de evaluación por competencias*. Bogotá: ICFES.
- Hurtado de Barrera, J. (2000). *Metodología de la Investigación Holística*. 3ª Ed. Caracas. SYPAL. IUTC.
- Hymes, D. (1996). *Acerca de la competencia comunicativa. Forma y Función, 9*. Departamento de Lingüística, Universidad Nacional de Bogotá.
- Iberfop-oei (1998). Programa Iberoamericano para el diseño de la formación profesional, "Metodología para definir competencias", cinter/oit, Madrid.
- Leal, J. (2005). *Autonomía del sujeto investigador y la metodología de investigación*. Mérida: Editorial Litorama.
- Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior (2005), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. N° 38.272. Septiembre 14, 2005.
- Ley de Universidades (1970). Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Extraordinario N° 1.429. Septiembre 08, 1970.
- Ley Orgánica de Educación. (1980). Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Extraordinario N° 2.635. Julio 26, 1980.
- Malpica, M, (1996) "El punto de vista pedagógico".
- Miklos, T, (1997). *Educación y capacitación basada en competencias*. Ventajas comparativas de la formación en alternancia y de llevar a cabo experiencias piloto, México.
- Ministerio de Educación y Deportes. (2004). Plan Septuannual 1999-2007. Educación Bolivariana. Políticas, Programas y Acciones. Cumpliendo las metas del milenio. Venezuela ahora es de todos. Caracas, noviembre de 2004.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2000). El Proyecto Educativo Nacional (PEN). Presentado como Iniciativa Legislativa en 2000 por el MECD, ante la Asamblea Nacional.
- Ministerio del Poder Popular Para la Educación (2007). Sistema Educativo Bolivariano. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano. Caracas. Septiembre de 2007.
- Montenegro, I. (2003b) *Aprendizaje y desarrollo de las competencias*. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.
- Morfín, A. (1996). *La nueva modalidad educativa, educación basada en normas de competencia*. 1996.
- Morín, E. (2000). Los 7 Saberes Necesarios a la Educación del Futuro. UNESCO-IESALC. CIP/S T, Caracas. FACES/UC Ediciones.
- Posada Álvarez, R. (2004). *Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante*. Revista Iberoamericana de educación. Disponible en <http://www.campusoei.org/revista/deloslectores/648Posada.PDF>
- Ramírez Santana, G. (2004). *El sistémico proceso de las 5C del TEG. Trabajo de Grado no publicado. Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente*. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Caracas.
- Ramírez, T. (2006). *Como hacer un proyecto de investigación*. Nueva Edición. Caracas. PANAPO.
- Rial, A. (2003). Adecuación de los títulos universitarios a los perfiles ocupacionales del mercado de trabajo.
- Ponencia presentada en el Seminario La universidad profesional. Relaciones entre la universidad y la nueva formación profesional. Murcia. <http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/fpyuni/1211254>. Asp
- Romero, J. (2009). Elementos Teóricos Fundamentados en el Pensamiento Complejo y la Creatividad, para coadyuvar a la formación de

- Investigadores-Docentes, como profesionales que egresan de la UPEL IPREM. Tesis presentada para optar al grado de Doctor en Ciencias de la Educación U.S.M.
- Sternberg, R.J. (1997). *Successful intelligence*. New York: Simon and Shuster.
- Sucre, Y. (2006). *Manual de Gerencia II*, Universidad de Carabobo, Núcleo Aragua. Dpto. Socio-Epidemiológico.
- Tamayo y Tamayo, M. (2005). *El Proceso de la Investigación Científica*. 4ª. ED. México. LIMUSA.
- Tobón, S. (2004). *Formación basada en competencias: Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica*. Bogotá: ECOE.
- Tobón, S. (2006). *Las competencias en la educación superior: Políticas de calidad*. Bogotá: ECOE.
- Torrado, M.C. (1995). *La naturaleza cultural de la mente*. Bogotá: ICFES.
- Torrado, M.C. (1998). *De las aptitudes a las competencias*. Bogotá: ICFES.
- UNESCO. (1998). *Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción*. Paris: Ediciones UNESCO.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. (2006) *Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. 4ª Edición. Caracas. FEDUPEL.
- Autor. VALLES, M. 1999. *Técnicas cualitativas de investigación Social*. Madrid: Ed. Síntesis S.A.
- Vigotsky, L. (1985). *Pensamiento y lenguaje*. Buenos Aires: La Pléyade
- Yaniz, C. (2007). "Competencias en la Universidad. De la utopía a la pragmatopía". *DIDAC*. Vol 49, 4-9.